

**PREVENTION OF THE DEVELOPMENT AND TREATMENT OF SEVERE POST-TRAUMATIC
DISORDERS IN THE CASE OF INJURIES TO THE ANKLE JOINT**

Pankov Igor Olegovich,

MD, Professor, Head of the Department of Traumatology and Orthopedics of the Kazan State Medical Academy Ministry of Health of the Russian Federation, Chief Researcher of the Research Department of the RCH of the Ministry of Health of the Republic of Tatarstan

Belyakov Vladimir Gennadievich,

Candidate of Medical Sciences, Chief Physician of the City Clinical Hospital No. 16Kazan, Chief freelance expert traumatologist-orthopedist of the Ministry of Health of the Republic of Tatarstan, Associate Professor of the Department of Traumatology and Orthopedics of the Kazan State Medical Academy

Sirazitdinov Sayar Damirovich,

Head of the Traumatology Department of the consultative polyclinic Republican Clinical Hospital, assistant of the Department of Traumatology and Orthopedics of the Kazan State Medical Academy

Ogarkova Viktorya Leonidovna

Assistant of the Department of Traumatology and Orthopedics of the Kazan State Medical Academy of the Ministry of Health of the Russian Federation, orthopedic traumatologist

**ПРОФИЛАКТИКА РАЗВИТИЯ И ЛЕЧЕНИЕ ТЯЖЕЛЫХ ПОСТТРАВМАТИЧЕСКИХ
НАРУШЕНИЙ ПРИ ПОВРЕЖДЕНИЯХ ОБЛАСТИ ГОЛЕНОСТОПНОГО СУСТАВА**

Панков Игорь Олегович

Доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой травматологии и ортопедии Казанской государственной медицинской академии Минздрава России, главный научный сотрудник научно-исследовательского отдела ГАУЗ «РКБ МЗ РТ»

Беляков Владимир Геннадьевич

Кандидат медицинских наук, главный врач Городской клинической больницы №16 г.Казани, главный внештатный специалист-эксперт травматолог-ортопед Министерства Здравоохранения Республики Татарстан, доцент кафедры травматологии и ортопедии Казанской государственной медицинской академии

Сиразитдинов Саяр Дамирович

Заведующий травматологическим отделением консультативной поликлиники Республиканской клинической больницы, ассистент кафедры травматологии и ортопедии Казанской государственной медицинской академии

Огаркова Виктория Леонидовна

Ассистент кафедры травматологии и ортопедии Казанской государственной медицинской академии Минздрава России, врач травматолог-ортопед

Abstract

The article presents and substantiates the basic principles of prevention and treatment of patients with severe post-traumatic disorders with the consequences of intra-articular fractures of the ankle joint. The features of patient management and the use of various rehabilitation tools depending on the recovery period are shown.

Аннотация

В статье представлены и обоснованы основные принципы профилактики и лечения пациентов с тяжелыми посттравматическими нарушениями при последствиях внутрисуставных переломов области голеностопного сустава. Показаны особенности ведения пациентов и применения различных средств реабилитации в зависимости от периода восстановления.

Keywords: ankle joint, intra-articular fractures of the ankle joint area, consequences of fractures, rehabilitation therapy, periods of rehabilitation treatment.

Ключевые слова: голеностопный сустав, внутрисуставные переломы области голеностопного сустава, последствия переломов, реабилитационная терапия, периоды восстановительного лечения.

Актуальность проблемы. Переломы области голеностопного сустава представляют особую категорию тяжелых и сложных повреждений опорно-двигательного аппарата. Лечение таких повреждений, а также их последствий представляет одну из наиболее актуальных проблем современной травматологии и ортопедии. Частота переломов области голеностопного сустава составляет, по данным

ряда исследователей, до 13-20% всех переломов костей скелета и до 30-60% переломов костей голени, занимая одно из первых мест по частоте встречаемости среди всех повреждений опорно-двигательного аппарата [1,2,3,5,11,13].

К особенностям данной категории переломов относятся: множественный характер повреждения,

нередкое сочетание перелома и вывиха с повреждением капсулярно-связочного аппарата сустава; значительные нарушения конгруэнтности в голеностопном суставе; большое разнообразие видов и типов повреждений.

Несмотря на значительные успехи в лечении сложных переломов дистального суставного отдела костей голени, частота осложнений и неудовлетворительных исходов лечения высока и достигает 30% и более [4,6,7,8]. Это связано, в первую очередь, со сложностью анатомического строения и особенностями биомеханики голеностопного сустава, его высокой функциональной активностью, особенностями кровоснабжения его структурных составляющих, определяющих необходимость достижения точной репозиции с устранением всех видов смещений и восстановлением конгруэнтности суставных поверхностей костей при повреждениях [6,9,10,11,12].

Материалы и методы исследования. Деформирующие артрозы и контрактуры сустава.

а).

б).

в).

Рис. 1. Переломы дистального суставного отдела костей голени с массивным повреждением опорной суставной поверхности большеберцовой кости (а. – перелом $n/3$ малоберцовой кости, заднего края большеберцовой кости, вывих стопы кзади; б. – подсиндесмозный перелом наружной лодыжки, медиального края большеберцовой кости, подвывих стопы кнутри; в. – перелом пилона большеберцовой кости).

Нередко посттравматические деформирующие артрозы сопровождаются ограничением движений до развития стойких контрактур голеностопного сустава.

Причины развития контрактур голеностопного сустава различны. Помимо деформирующего артроза, этиологическим фактором развития стойких контрактур сустава являются длительные ограни-

Наиболее частыми и тяжелыми осложнениями при повреждениях области голеностопного сустава – внутрисуставных переломах дистального отдела костей голени (сложных переломах лодыжек, лодыжек и заднего, а также медиального краев большеберцовой кости) являются развитие деформирующего артроза, стойких контрактур голеностопного сустава, комбинированного посттравматического плоскостопия.

Предрасполагающими факторами к развитию деформирующего артроза голеностопного сустава являются переломы со значительным повреждением опорной суставной поверхности большеберцовой кости, сопровождающиеся повреждением суставного хряща. К таким переломам относятся переломы заднего края большеберцовой кости с величиной отломка заднего края свыше $1/3$ суставной поверхности, переломы медиального края большеберцовой кости, полифрагментарные переломы (рис. 1 а,б,в).

чения функции (нагрузки и движений), а также длительная фиксация стопы в положении чрезмерной супинации (свыше 3 месяцев) при пронационных переломах лодыжек.

Также причинами развития контрактур голеностопного сустава могут явиться переломы с массивным повреждением капсулярно-связочного аппарата сустава (тяжелые повреждения дистального межберцового синдесмоза, дельтовидной связки),

сопровождающиеся вывихами стопы. На рис. 2 представлены повреждения, в исходе которых следует ожидать развитие контрактур голеностопного сустава.

Рис.2. Переломы лодыжек с массивным повреждением связочного аппарата голеностопного сустава (а. – перелом обеих лодыжек, повреждение межберцового синдесмоза со значительным подвывихом стопы кнаружи; б. – перелом лодыжек, повреждение межберцового синдесмоза с вывихом стопы).

У пациентов с последствиями повреждений области голеностопного сустава на этапах восстановительного лечения, а также в отдаленном периоде после травмы возможно развитие функциональных посттравматических нарушений, нередко приводящих к значительным изменениям качества жизни пострадавших. Такие нарушения могут появиться от нескольких недель до 2-5 лет после травмы и более. Как правило, они связаны с тяжестью суставных повреждений. При развитии деформирующего артроза пациенты предъявляют жалобы на боли (от незначительных до весьма интенсивных) в области голеностопного сустава при ходьбе и нагрузке, чувство усталости, дискомфорта в дистальных отделах нижней конечности, ограничение подвижности в суставе. Нередко первые симптомы функциональных расстройств появляются в отдаленном посттравматическом периоде и связаны с развитием деформирующего артроза голеностопного сустава и суставов стопы.

Комбинированное посттравматическое плоскостопие при переломах костей нижних конечностей. Под комбинированным посттравматическим плоскостопием следует понимать комплекс сложных системно-динамических нарушений, которые развиваются в ряде случаев после тяжелой травмы нижних конечностей и связанных с потерей или грубыми изменениями формы и структуры стопы. Комбинированное посттравматическое плоскостопие является одним из тяжелых осложнений переломов костей нижних конечностей. По данным Ф.С. Голубковой (1967), частота его составляет до 20% среди ранних посттравматических осложнений переломов лодыжек и является следствием неустраненного смещения отломков и длительной иммобилизации. Однако, как показывают данные клинического и биомеханического исследования, посттравматическое плоскостопие может принять необратимый характер и вызвать тяжелые статико-динамические нарушения, ведущие к инвалидности.

Развитие комбинированного посттравматического плоскостопия всегда связано с нарушением напряженного состояния стопы, ее деторсией. Раскручивание, деторсия стопы приводит к пронации пяточного, супинации и абдукции переднего отдела стопы, что клинически проявляется в снижении ее сводов. Известно, что стопа в норме представляет собой «отрезок скрученной спирали» и находится в состоянии динамического напряжения. Такая форма стопы обусловлена тем, что она несет основную нагрузку тела, выполняя функции опоры и движения. Скручивание и раскручивание стопы – основные элементы ее работы. Торсия стопы, таким образом, должна рассматриваться как элемент нормальной работы, проводимой стопой. Устранение торсии стопы ведет к деторсии – патологическому состоянию, именуемому плоскостопием по Strasser'у. При этом, нормальная стопа характеризуется супинацией пяточного, пронацией и абдукцией переднего ее отдела, при этом наибольшее расстояние между точками опоры находится в своде, образованном при участии 2-й плюсневой кости.

Таким образом, исходя из вышеизложенного, развитие комбинированного посттравматического плоскостопия связано с нарушением напряженного состояния, раскручиванием – деторсией стопы. Мы выделяем ряд патологических состояний, приводящих к нарушению напряженного состояния стопы и развитию комбинированного посттравматического плоскостопия:

- длительное вынужденное ограничение или полное отсутствие нагрузки конечности, ведущее к снижению тонуса мышц голени и стопы;
- фиксация голени и стопы в функционально невыгодном положении, что также ведет к ослаблению тонуса мышц за счет взаимного сближения точек их прикрепления;
- переломы лодыжек, а также переломы костей стопы со смещениями отломков, нарушающих мышечное равновесие и приводящих к раскручиванию спирали стопы.

Биомеханические исследования показывают характерные изменения на плантограммах у пациентов с неправильно сросшимися переломами дистального суставного конца костей голени. Отпечаток такой стопы на плоскости имеет большую площадь по сравнению со здоровой стороной, нередко контурируется ее внутренний край. Наибольшее расстояние между точками опоры соответствует

первой плюсневой кости в результате снижения продольного свода и абдукции переднего отдела стопы (рис. 3). Подобные изменения выявлены у 12 пациентов с неправильно сросшимися переломами лодыжек, у которых явления комбинированного посттравматического плоскостопия приняли стойкий необратимый характер.

Рис. 3. Значительное увеличение отпечатка подошвенной поверхности стопы при развившемся посттравматическом комбинированном плоскостопии.

Профилактика и лечение посттравматических осложнений повреждений области голеностопного сустава.

Комплекс профилактических мероприятий включает:

1. Точность и своевременность диагностики всех видов повреждений опорно-двигательного аппарата, включая полноценное клиническое исследование, данные лабораторных, а также лучевых методов исследования.

2. Своевременность и адекватность оказания специализированной, в том числе, высококвалифицированной помощи при поступлении пациентов в лечебные учреждения. Правильный выбор метода лечения, способа репозиции и фиксации переломов и вывихов.

3. Своевременность и правильность выполнения лечебных манипуляций и оперативных пособий.

4. Преемственность в лечении. Проведение полноценной комплексной реабилитационной терапии в периоде восстановления. При этом, реабилитационные мероприятия должны начинаться с момента поступления пострадавших в лечебные учреждения.

Восстановительное лечение пациентов с внутрисуставными повреждениями строится по общим принципам реабилитации, разработанным К.Ренкером (1980): 1. Реабилитация должна проводиться, начиная с самого возникновения повреждения и до полного возвращения пострадавшего в общество (принцип непрерывности и основательности). 2. Проблема реабилитации должна решаться комплексно, с учетом всех ее аспектов (принцип комплексности). 3. Реабилитация должна быть доступной для тех, кто в ней нуждается (принцип доступности), 4. Реабилитация должна приспосабливаться к постоянно меняющейся структуре болезни, а

также учитывать технический прогресс и изменение социальных структур (принцип гибкости).

При переломах костей и повреждениях суставов физическая реабилитация подразделяется на периоды, соответственно периодам течения процессов восстановления при травме. При этом, процесс восстановления после повреждений проходит в три этапа. Выделяются **иммобилизационный, постиммобилизационный и восстановительный периоды реабилитации.**

Независимо от периода реабилитации, в структуру восстановительного лечения при переломах, в том числе около- и внутрисуставных переломах костей конечностей входят: физиотерапевтические процедуры, массаж, мануальная и СРМ – терапия, фармакотерапия. Одним из ведущих факторов успешной реабилитации является восстановление активности и возвращение к привычному ритму жизни пациента.

Иммобилизационный период. Иммобилизационный период в реабилитации соответствует послеоперационному периоду в травматологии и ортопедии, когда конечность фиксирована в аппарате внешней фиксации или в иммобилизирующей повязке. В этот период функция конечности значительно снижена. Необходимо отметить, что длительность иммобилизационного периода различна и зависит от вида лечения, способа репозиции и фиксации, а также от типа и характера повреждения.

Основными задачами реабилитации в этом периоде являются: ускорение и стимуляция рассасывания кровоизлияний (внутриклеточных гематом) и отека тканей; улучшение крово- и лимфообращения, а также обмена веществ в пораженном сегменте конечности, а также во всем организме; способствование раннему заживлению поврежденных тканей; предупреждение спасочного процесса, атрофии мышц, развития контрактур в суставе.

Наряду с репозицией, решающую роль в лечении пациентов играет правильно проводимая реабилитация физиотерапевтическими средствами. Ее следует проводить одновременно с хирургическими и ортопедическими мероприятиями и осуществлять до полного излечения. При назначении физиотерапевтического лечения необходимо учитывать вид и характер перелома, фазу процесса, влияние отдельных физических методов, время, необходимое для заживления отдельных костей и общее состояние пациента.

Начинать физиотерапию следует уже на 2-5-й день после травмы. После репозиции и иммобилизации в клинической картине преобладают боли, отек и спазм мышц. Для обезболивания, ликвидации отека, рассасывания кровоизлияний и ускорения регенерации кости применяют: интерферентные токи, ультрафиолетовое облучение, фоно- и электрофорез с лекарственными средствами.

Лечебную гимнастику начинают на 3-й день после травмы в виде упражнений для симметричной непораженной конечности и необездвиженных суставов, расположенных дистальнее перелома; назначаются также упражнения в виде двигательных представлений для иммобилизованной конечности, так как они способствуют устранению нарушенного кровообращения, предотвращению тугоподвижности и контрактур в суставах, мышечной гипотрофии и атрофии; при постельном режиме особое значение придается дыхательной гимнастике ввиду возможного развития пневмонии.

Постиммобилизационный период. Длительность постиммобилизационного периода также различна и зависит от вида, характера и тяжести повреждения, вида лечения, а также способа репозиции и фиксации конечности. Длительность этого периода в среднем составляет до 1,5-2 месяцев.

Основной задачей здесь является ускорение регенерации тканей, восстановление подвижности и амплитуды движения конечности, увеличение силы мышц, предотвращение гипотрофии мышц, нормализация вегетативных функций.

После продолжительной иммобилизации из-за нахождения в гипсе или иной фиксирующей повязке, а также при длительном лечении в компрессионно-дистракционном аппарате, как правило, происходит ослабление мышц и появляются признаки тугоподвижности при сгибании и/или разгибании конечности. Поэтому основными задачами восстановления являются увеличение угла сгибания в суставе и укрепление мышечной ткани. Способность мышц к напряжению ухудшается непосредственно после иммобилизации, что связано с их рефлекторной защитой в виде напряжения в ответ на боли, возникающие при движениях в освобожденных суставах и мышцах. Постепенно способность мускулатуры к расслаблению восстанавливается, что особо важно при болевых и травматических контрактурах.

Целью физиотерапии в этот период реабилитации является предупреждение функциональных нарушений в поврежденной конечности.

Здесь применяются: Интерференционные токи (см. выше) постоянной частоты 100 Гц или ритмической частоты 90-100 Гц. Электрическое поле УВЧ, всего около 20 сеансов. Общие (субэритемные дозы) или местные (эритемные дозы) ультрафиолетовые облучения.

С целью купирования процесса воспаления и снятия болевого синдрома рекомендуется применение медикаментозной терапии, также показаны магнитотерапия, фонофорез, PRP-терапии курсами.

Во втором периоде реабилитации активно применяются лечебная физическая культура (активная разработка движений в поврежденном и смежных суставах), пассивная механотерапия как с участием инструктора по лечебной физкультуре, так и на аппаратах «Артромат». Целью лечебной гимнастики в этот период является восстановление нормального объема движения во временно обездвиженных суставах, увеличение силы соответствующих мышц. Необходимо отметить, что упражнения (активные и пассивные движения пораженной конечностью) проводятся осторожно, без причинения боли), при постепенно нарастающей дозировке. Также проводится гигиеническая гимнастика. Лечебный массаж (сначала симметрично здоровой, а затем пораженной конечности проксимальнее и дистальнее области повреждения).

Восстановительный (тренировочный) период реабилитации. Третий период – тренировочный – начинается с момента, когда признается, что поврежденный сегмент функционально восстановлен, но не полностью. В этот период (спустя 1,5-3 месяца после повреждения) решаются задачи полного восстановления функции коленного сустава, а также нервно-мышечного аппарата нижней конечности. Восстановительный период направлен на полное восстановление силы и объема движений, а также на содействие завершению процессов заживления и приспособления тканей к функциональным требованиям.

Задачами реабилитации в периоде восстановления являются: окончательное восстановление функции поврежденного сегмента конечности и всего организма в целом; адаптация пациента к бытовому и производственным нагрузкам, в случаях невозможности полного восстановления по причине тяжести травмы – сформировать необходимые компенсации повреждения.

В этом периоде реабилитации основной целью физиотерапии является улучшение трофики тканей, профилактика осложнений со стороны поврежденного сустава (мышечной гипотрофии, тугоподвижности в суставе). Здесь применяются: Интерференционные токи. Электрофорез 5% раствора CaCl_2 (проводится по продольной методике на пораженном участке сегмента конечности ежедневно, всего 20—30 сеансов). Диадинамические токи, вызывают гиперемию, оказывает болеутоляющее и улучшающее трофику действие. При атрофии мышц (если сохранена фарадическая возбудимость) применяют ток при модуляции ритма синкопа; в таких случаях хорошо действует и электрофорез 10% раствора витамина Е. Ультрафиолетовое

облучение. Фонофорез. Электростимуляция мышц голени и стопы. Синкардиальный массаж: он особенно хорошо действует при нарушении кровообращения, вызванного обездвиживанием и болезненной тугоподвижностью суставов. Массажную манжетку накладывают выше места перелома или тугоподвижного сустава, а при наличии отеков — в дистальной части конечности; сеансы проводят ежедневно, по 15 мин, при давлении 4,00—8,00 кПа (30—60 мм рт. ст.).

В этом периоде реабилитации показаны лазерная терапия, аппликации озокерита и лечебных грязей, медикаментозная и PRP-терапия, а также внутрисуставное введение хондропротекторов.

Все перечисленные методы применяются в сочетании с массажем, лечебной физической культурой, активной и пассивной разработкой движений в голеностопном суставе и суставах стопы.

Необходимо отметить, что физиотерапевтические методы лечения наряду с методами физической культуры как важные составляющие комплексной реабилитации следует применять до полного функционального восстановления сустава и всей нижней конечности.

В это время физические нагрузки по характеру должны приближаться к систематической тренировке. Для этого используются несколько групп упражнений: общеразвивающие, специальные — для увеличения объема и силы мышц в зоне повреждения, для восстановления двигательных актов — бытовых, производственных, а также нормализации ходьбы (при повреждениях суставов нижних конечностей). В восстановительном периоде реабилитации нагрузка поврежденной конечности доводится до полной с восстановлением движений в голеностопном суставе и нормализацией стереотипов ходьбы.

Результаты лечения. Ошибки и осложнения при лечении повреждений области голеностопного сустава как причина стойких функциональных расстройств. Исходя из анализа результатов проведенного исследования, нами выявлены наиболее характерные ошибки и связанные с этими ошибками осложнения на этапах лечения пациентов с травмами области голеностопного сустава. Наиболее характерными осложнениями, как показали результаты исследования, являются развитие посттравматического деформирующего артроза голеностопного сустава, а также посттравматического комбинированного плоскостопия, нередко ведущие к нарушениям функции нижних конечностей.

На догоспитальном этапе одной из наиболее часто встречающихся ошибок является нераспознавание всех особенностей повреждения области голеностопного сустава при травме, а также позднее направление пациента в стационар для оказания специализированной, в том числе оперативной, помощи пострадавшим. Нередко имеет место поздняя обращаемость пострадавших за медицинской помощью.

На этапе оказания специализированной помощи также имеют место ошибки диагностики повреждений дистального межберцового синдесмоза, переломов малоберцовой кости на уровне верхней трети диафиза, нередко не учитываются особенности смещений отломков наружной лодыжки. Это может привести к развитию статико-динамических нарушений всей нижней конечности и прогрессированию артроза.

Необходимо помнить, что практически при всех пронационно-эверсионных переломах дистального суставного отдела костей голени (наиболее характерными клинико-рентгенологическими признаками которых являются над- или чрессиндесмозные переломы малоберцовой кости- наружной лодыжки), имеет место полное или частичное повреждение связок в дистальном межберцовом синдесмозе.

Диагностические ошибки могут обусловить неправильно выбранный метод лечения, что в дальнейшем может привести к тяжелым статико-динамическим нарушениям нижних конечностей. В качестве профилактики данной категории осложнений мы рекомендуем производить полное клинико-рентгенологическое обследование пациентов при подозрении на наличие повреждения в области голеностопного сустава. В сомнительных случаях необходимо произвести рентгенограмму обоих голеностопных суставов в косой проекции с внутренним разворотом стоп на величину торсии дистальных отделов голени (около 25-30°), необходимую информацию о степени поражения сустава также дает рентгеновская компьютерная томография голеностопного сустава.

Осложнения, связанные с ошибками в выполнении лечебных манипуляций и оперативных пособий. Наиболее характерные ошибки здесь — это не устраненные при репозиции смещения отломков лодыжек, заднего и передне-медиального краев большеберцовой кости, недиагностированные рецидивы избыточного диастаза в межберцовом сочленении, а также вторичные смещения фрагментов. Указанные осложнения ведут к формированию стойких контрактур и посттравматических артрозов голеностопного сустава, суставов стопы, а также, нередко, посттравматического комбинированного плоскостопия, являющихся, в свою очередь, причиной развития тяжелых статико-динамических нарушений со стороны всей нижней конечности.

Осложнения, связанные с выбором метода лечения, способов репозиции и фиксации повреждений. Технически правильное выполнение лечебных манипуляций и оперативных пособий с учетом биомеханических особенностей сегмента конечности позволяет избежать развития тяжелых осложнений, обеспечить восстановление функции поврежденного сустава и всей нижней конечности. Необходимо отметить, что осложнения в периоде восстановления могут быть связаны с ранее допущенными ошибками в диагностике повреждений, ошибками, допущенными при выполнении манипуляций и оперативных пособий, а также с ошибками

в проведении самого периода реабилитации. Период реабилитации составляет неотъемлемую часть всего комплекса восстановительного лечения повреждений и по своей важности и значению не уступает лечебным, в том числе и оперативным, манипуляциям. Игнорирование или недооценка реабилитационных мероприятий приводит к тяжелым посттравматическим осложнениям, нарушающим функцию всей нижней конечности.

Выводы. Дифференцированный подход к лечению каждого случая перелома области голеностопного сустава, технически правильное выполнение оперативных пособий и лечебных манипуляций, обеспечивающих восстановление анатомии коленного сустава, проведение комплексной восстановительной терапии позволяет повысить реабилитационный потенциал пациентов и обеспечить достижение благоприятных исходов лечения и восстановление функции конечности.

Список источников

1. Беленький И.Г. Современные взгляды на оперативное лечение пациентов с переломами пилона / И.Г. Беленький, Б.А. Майоров, А.Ю. Кочиш, М.Б. Усенов // Современные проблемы науки и образования. – 2018. – №4. URL: <http://science-education.ru/ru/article/view?id=27955>.
2. Бояринцев В.В. Лечение переломов пилона большеберцовой кости / В.В. Бояринцев, И.А. Редько, А.В. Миронов // Кремлевская медицина. Клинический вестник. – 2018. – № 2. – С. 139-146.
3. Миронов С.П. Новое в лечении застарелых повреждений голеностопного сустава / С.П.Миронов, Д.Д.Черкес-Заде // Вестник травматологии и ортопедии им. Н.Н.Приорова. – 2002. – № 4. – С.3-7.
4. Молчанская С.А. Опыт комбинированной тактики лечения посттравматического деформирующего остеоартроза голеностопного сустава / С.А. Молчанская // Хирург. - 2014.-N 1.- С.34-39.
5. Панков И.О. Чрескостный остеосинтез при неправильно сросшихся пронационно-эверсионных переломах дистального отдела костей голени / И.О.Панков // Матер. научно-практической конференции с международным участием «Илизаровские чтения». – Курган, 2012. – С. 219-220.
6. Семенистый А.Ю. Оперативное лечение и реабилитация больных с переломами лодыжек: автореф. дисс...канд. мед.наук / А.Ю.Семенистый. – М., 2005. – 16с.
7. Щуров В.А. Функциональное состояние опорно-двигательного аппарата при заболеваниях и травмах конечностей в условиях лечения по Илизарову / В.А. Щуров // Гений ортопедии. – 1998 - №4. – С. 25-28.
8. Barton T. Biomechanical Changes Associated with the Osteoarthritic, Arthrodesed and Prosthetic Ankle Joint / T.Barton, F.Lintx, I.Winson // Foot and Ankle Surg. – 2011. – V. 17. – Issue 2. – P. 52-57.
9. Cary Groner Osteoarthritis After Ankle Fractures: Surgery's Complex Role / Cary Groner. – Lower Extremity Review, 2011/09-<http://lowerextremityreview.com/article/oa-after-ankle-fractures-surgerys-complex-role>.
10. Herte J. Functional Anatomy, Pathomechanics and Pathophysiology of Lateral Ankle Instability / J.Herte // J. Athletic Training. – 2002. – V. 37. - № 4. – P. 364-375.
11. Olsen J.R. Osteoporotic ankle fractures /J.R. Olsen, J., J.F. Baumhauer // Orthop. Clin. North Am. – 2013 - Apr.44(2):225-41.
12. Ovaska M.T. Risk Factors for Deep Surgical Site Infection Following Operative Treatment of Ankle Fractures / M.T.Ovaska, T.J.Makinen, R.Madanat, K.Huotari, [et all.] // J. Bone Jt. Surg. – 2013. – V. 95(A). - № 4. – P.348-353.
13. Sobhani S. Epidemiology of Ankle and Foot Overuse Injuries in Sports: A Systematic Review / S.Sobhani, R.Dekker, K.Postema, P.U.Dijkstra // Scand. J. Med. Sci Sports. – 2012. – V. 12. – P. 32-43.